

УДК: 615.32:582.824
**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ЖИДКОГО ИЗ
ТРАВЫ ЗВЕРБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО (HYPERICUM PERFORATUM L.)**

СЕЙЛХАНОВ ТЕМИРЛАН СЕРЖАНОВИЧ

Студент 4-го курса ОП 6В07201 -«Технология фармацевтического производства», НАО
«Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»,
г.Алматы, Республика Казахстан

САЯКОВА ГАЛИЯ МЫРЗАГАЛИЕВНА

к.фарм.н., профессор, заведующая кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники НАО
«Казахский Национальный Медицинский университет имени СД. Асфендиярова», г.
Алматы, Республика Казахстан

АН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

лектор кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, магистр экономических наук, НАО
«Казахский Национальный Медицинский университет имени СД. Асфендиярова», г.
Алматы, Республика Казахстан

ИБРАЕВА САУЛЕ АЛЕЕКЕВНА

преподаватель специальных дисциплин ТОО «Высший Медико-стоматологический
колледж профессора Рузуддинова» г. Алматы, Республика Казахстан

КУЛМУХАНБЕТ МАЛИКА ЕРЛАНОВНА

студентка 4-го курса специальности «Фармация» ТОО «Высший Медико-
стоматологический колледж профессора Рузуддинова», г. Алматы, Республика Казахстан

***Аннотация.** В данной работе рассмотрены вопросы разработки технологии получения жидкого экстракта из травы зверобоя продырявленного — *Hypericum perforatum L.*, являющегося перспективным источником биологически активных веществ. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к лекарственным растительным препаратам в рамках развития отечественной фармацевтической промышленности Республики Казахстан до 2029 года, направленного на расширение производства конкурентоспособных фитопрепаратов и рациональное использование природных растительных ресурсов. Зверобой продырявленный характеризуется широким спектром фармакологической активности, включая противовоспалительное, антимикробное, антиоксидантное и седативное действие, что определяет его востребованность в современной медицине и фитотерапии. Целью исследования являлась разработка рациональной технологии получения жидкого экстракта с максимальным извлечением комплекса действующих веществ и сохранением их стабильности.*

***Ключевые слова:** зверобой продырявленный, жидкий экстракт, технология экстракции, лекарственное растительное сырьё, фитопрепараты, биологически активные вещества, качество экстракта, фитотерапия, фармацевтическая промышленность Казахстана.*

Актуальность

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к использованию лекарственного растительного сырья в фармацевтической промышленности и современной фитотерапии. В последние годы наблюдается тенденция к расширению ассортимента фитопрепаратов, обладающих высокой биологической активностью, относительной безопасностью и комплексным фармакологическим действием. Одним из перспективных лекарственных растений является *Hypericum perforatum L.*, содержащий флавоноиды,

дубильные вещества, эфирные масла, гиперидин и другие биологически активные соединения, оказывающие противовоспалительное, антимикробное, антиоксидантное и седативное действие.

Цель исследования. Разработка технологии получения экстракта жидкого из травы зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L.*).

Материалы и методы

Объектом исследования служила трава (*Hypericum perforatum L.*), заготовленная в фазу массового цветения, когда наблюдается максимальное накопление биологически активных соединений, включая нафтодиантроны (гиперидин и псевдогиперидин), флавоноиды (рутин, кверцетин), дубильные вещества и эфирные масла. Сырьё проходит первичную очистку от примесей, а также от грубых одревесневших частей, что обеспечивает повышение фармакопейной чистоты и однородности материала. В качестве экстрагента использовали водно-спиртовые растворы различной концентрации.

При разработке технологии получения жидкого экстракта были изучены основные технологические параметры процесса экстракции, включая степень измельчения сырья, соотношение сырья и экстрагента, концентрацию экстрагента, температурный режим и продолжительность экстракции. Получение экстракта осуществляли методом мацерации или перколяции с последующей фильтрацией и стандартизацией полученного извлечения.

Оценку качества жидкого экстракта проводили по органолептическим и физико-химическим показателям. Определяли внешний вид, цвет, запах, плотность, содержание сухого остатка и количественное содержание биологически активных веществ. Полученные результаты подвергались сравнительному анализу с целью выбора оптимальных условий получения экстракта с наиболее высокими показателями качества и стабильности.

Основные технологические параметры процесса экстракции:

Определение влажности лекарственного растительного сырья

Определение влажности лекарственного растительного сырья проводили с целью оценки степени его высушивания и пригодности для дальнейших исследований. Метод основан на высушивании навески сырья (*Hypericum perforatum L.*) до постоянной массы в сушильном шкафу при установленной температуре. После последовательного высушивания и взвешивания рассчитывали содержание остаточной влаги. Полученные результаты свидетельствовали о соответствии исследуемого сырья нормативным требованиям и подтверждали его стабильность при хранении.

Определение содержания экстрактивных веществ

Определение содержания экстрактивных веществ проводили для оценки количества биологически активных соединений, извлекаемых из лекарственного растительного сырья соответствующим растворителем. Метод заключался в экстрагировании измельчённого сырья с последующим определением массы сухого остатка после удаления растворителя. Полученные результаты позволили оценить качество сырья, степень насыщенности действующими веществами и пригодность исследуемого материала для дальнейшего использования в технологии получения жидкого экстракта.

Определение суммы выделяемых экстрактивных веществ

Определение суммы экстрактивных веществ проводили с целью количественной оценки комплекса биологически активных соединений, извлекаемых из лекарственного растительного сырья. Метод основан на экстракции измельчённого и просеянного сырья (*Hypericum perforatum L.*) выбранным растворителем с последующим кипячением под обратным холодильником, фильтрацией и выпариванием части фильтрата до сухого остатка. Полученный остаток высушивали до постоянной массы и взвешивали (рисунок 1). Содержание экстрактивных веществ рассчитывали в пересчёте на абсолютно сухое сырьё. Результаты позволили установить, что эффективность извлечения зависит от концентрации экстрагента, при этом наибольший выход наблюдался при использовании водно-спиртовых

растворов средней концентрации, что свидетельствует об их оптимальной полярности для извлечения как гидрофильных, так и умеренно липофильных соединений.

Рисунок 1- Определение выделяемых экстрактивных веществ

Коэффициент поглощения экстрагента растительным сырьём

Определение коэффициента поглощения экстрагента растительным сырьём проводили для установления количества растворителя, удерживаемого растительным материалом в процессе экстракции. Метод заключается в выдерживании навески измельчённого сырья в избытке экстрагента с последующим отделением жидкой фазы и измерением её объёма. На основании разницы объёмов рассчитывали коэффициент поглощения в мл/г.

Полученные результаты показали, что величина коэффициента поглощения зависит от концентрации экстрагента и снижается с увеличением содержания этанола. Наибольшее поглощение наблюдалось в водной среде, что связано с выраженными гидрофильными свойствами растительного сырья и его способностью к набуханию (диаграмма 1). При увеличении концентрации этанола степень набухания уменьшалась, что приводило к снижению удерживания растворителя. Таким образом, данный параметр является важным для корректного расчёта объёма экстрагента и оптимизации технологического процесса получения жидких экстрактов.

Диаграмма 1 – Показатели поглощения экстрагента сырьём (*Hypericum perforatum* L.)

При температуре 20 °С наблюдается неполное извлечение биологически активных веществ из лекарственного растительного сырья (*Hypericum perforatum*). Это обусловлено сниженной интенсивностью диффузионных процессов и ограниченной растворяющей способностью экстрагента, что приводит к замедлению массопереноса и неполному переходу целевых соединений в раствор. Повышение температуры до 45 °С обеспечивает наиболее

эффективные условия экстракции. При данных параметрах наблюдается максимальный выход действующих веществ, что связано с оптимизацией растворимости биологически активных соединений и усилением диффузионных процессов под действием ультразвукового воздействия. При этом сохраняется стабильность термолабильных компонентов. Дальнейшее повышение температуры до 70 °С приводит к ухудшению качества экстракта (таблица 1)

№ образца	Температура, °С	Время экстракции, минут	Мощность ультразвуковой установки, кГц	Заключение
Образец 1	20	120	40	Происходит неполная экстракция
Образец 2	45	120	40	Результат достигается полностью
Образец 3	70	120	40	Увеличивается количество побочных веществ, снижается активность экстракта

Таблица 1- Влияние температуры экстракции на конечный результат

Отмечается увеличение содержания сопутствующих веществ и снижение биологической активности, что объясняется частичной термической деструкцией активных соединений и извлечением балластных компонентов сырья. Таким образом, установлено, что температура 45 °С является оптимальной для ультразвуковой экстракции, обеспечивая наилучшее соотношение между выходом биологически активных веществ и сохранением их фармакологической активности.

№ образца	Температура, °С	Время экстракции, минут	Мощность ультразвуковой установки, кГц	Заключение
Образец 1	50	120	10	Экстракция проходит не полностью
Образец 2	50	120	30	Результат достигается полностью
Образец 3	50	120	50	Увеличивается количество сопутствующих веществ, снижается активность экстракта

Таблица 2- Влияние мощности ультразвуковой установки на конечный результат

Анализ влияния продолжительности экстракции показал, что при 60 мин процесс протекает неполно из-за недостаточного времени для завершения диффузионных и десорбционных процессов. Увеличение времени до 120 мин обеспечивает достижение максимального извлечения целевых компонентов за счёт полного разрушения клеточных структур и интенсификации массопереноса под действием ультразвука. При дальнейшем увеличении времени до 180 мин наблюдается снижение качества экстракта, обусловленное извлечением нежелательных соединений и возможной деградацией чувствительных биологически активных веществ. Таким образом, оптимальная продолжительность ультразвуковой экстракции составляет 120 минут. Анализ влияния мощности ультразвукового воздействия показал, что при низкой мощности экстракция протекает недостаточно эффективно вследствие слабого развития кавитационных процессов, что ограничивает

разрушение клеточных структур и снижает интенсивность перехода биологически активных веществ в экстрагент.

На основании проведённых исследований влияния температуры, времени и мощности ультразвуковой установки на процесс экстракции установлено, что оптимальные условия достигаются при температуре 45 °С, продолжительности экстракции 120 минут и мощности ультразвука 30 кГц. При данных параметрах обеспечивается наиболее полный выход биологически активных веществ при сохранении их структурной целостности и высокой активности. Отклонение от указанных условий, как в сторону уменьшения, так и увеличения, приводит либо к неполному извлечению целевых компонентов, либо к увеличению содержания сопутствующих веществ и снижению качества экстракта вследствие возможной деградации активных соединений.

Технология получения экстракта жидкого из травы зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum L.*).

Этап I. Подготовка лекарственного растительного сырья

Лекарственное растительное сырьё (*Hypericum perforatum L.*) подвергали сушке в естественных условиях в защищённом от прямого солнечного излучения месте при наличии интенсивной вентиляции либо в сушильном шкафу при температуре 40–50 °С. Выбор указанного температурного диапазона обусловлен необходимостью сохранения термолабильных биологически активных соединений, включая флавоноиды и гиперин. Процесс сушки осуществляли до достижения остаточной влажности сырья в пределах 10–14 %, что обеспечивало его микробиологическую стабильность и предотвращало развитие ферментативной деградации.

Высушенное сырьё измельчали до размера частиц 1–3 мм с целью увеличения площади межфазного контакта между растительным материалом и экстрагентом, а также интенсификации процессов массопереноса. Полученный материал подвергали просеиванию для удаления пылевидных фракций и крупных частиц. Однородность гранулометрического состава рассматривалась как один из факторов, определяющих эффективность экстракции биологически активных веществ.

Рисунок 3 – Высушенное и измельчённое сырьё зверобоя продырявленного

Этап II. Подготовка экстрагента

В качестве экстрагента применяли водно-спиртовой раствор этанола концентрацией 70 %, обеспечивающий эффективное извлечение комплекса биологически активных веществ различной полярности, содержащихся в траве зверобоя продырявленного. Использование указанной концентрации этанола способствует извлечению как гидрофильных соединений, включая флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты, так и умеренно липофильных компонентов, в частности гиперина и эфирных масел.

Перед использованием этанол подвергали стандартизации по концентрации. При необходимости осуществляли дополнительную очистку от посторонних примесей, что

обеспечивало воспроизводимость технологического процесса и стабильность качественных характеристик получаемого экстракта. Для получения 400 мл 70 % водно-спиртового раствора использовали 291,7 мл 96 % этанола и 108,3 мл очищенной воды.

Этап III. Ультразвуковая экстракция

Процесс экстракции осуществляли методом ультразвукового воздействия, обеспечивающим интенсификацию извлечения биологически активных веществ за счёт кavitационного механизма. Навеску измельчённого растительного сырья смешивали с 70 % водно-спиртовым раствором в соотношении 1:8 (сырьё : экстрагент), обеспечивающем эффективный градиент концентрации и оптимальные условия массопереноса. Экстракцию проводили в ультразвуковой установке при температуре 45 °С в течение 120 минут. Воздействие ультразвуковых волн сопровождалось образованием и имплозией кavitационных пузырьков, вызывающих деструкцию клеточных структур растительного сырья, повышение проницаемости клеточных стенок и ускорение диффузии биологически активных соединений в экстрагент (рисунок 4).

С целью более полного истощения сырья процесс экстракции проводили трёхкратно с использованием свежих порций экстрагента на каждом этапе, что способствовало повышению суммарного выхода целевых компонентов.

Рисунок 4 – Процесс ультразвуковой экстракции

Этап IV. Отделение экстракта и фильтрация

После завершения экстракционного процесса полученные извлечения объединяли и подвергали первичной фильтрации через бумажные фильтры для удаления механических примесей и частиц растительного материала (рисунок 5). Для дополнительного осветления экстракта и удаления тонкодисперсных взвесей при необходимости применяли центрифугирование.

Проведение данного этапа обеспечивало повышение стабильности жидкого экстракта, предотвращение образования осадка при хранении и улучшение его органолептических характеристик.

Рисунок 5– Фильтрация жидкого экстракта

Этап V. Фасовка, упаковка и хранение

После окончательной фильтрации жидкий экстракт фасовали во флаконы из тёмного стекла с герметичной укупоркой (рисунок 6). Использование светозащитной упаковки обусловлено необходимостью предотвращения фотодеградациии светочувствительных соединений, прежде всего гиперидина.

Фасовку осуществляли в асептических условиях, обеспечивающих минимизацию микробиологической контаминации и сохранение стабильности готового продукта в процессе хранения.

Рисунок 6 – Жидкий экстракт зверобоя продырявленного

Маркировка упаковки содержала сведения о наименовании препарата, ботаническом названии растительного сырья, концентрации экстракта, используемом экстрагенте, дате изготовления, номере серии, сроке годности и условиях хранения. Нанесение указанных данных обеспечивало соответствие нормативной документации и прослеживаемость продукции.

Хранение жидкого экстракта осуществляли в защищённом от света месте при температуре от +5 до +25 °С. Соблюдение установленных условий хранения способствовало предотвращению окислительных процессов, фотодеградациии биологически активных веществ и микробиологической контаминации. Экстракт хранили в герметично укупоренной таре для предотвращения испарения этанола и контакта с атмосферным кислородом.

Обсуждение

Полученные результаты демонстрируют эффективность предложенной технологической схемы а так же эффективность ультразвуковой экстракции биологически активных веществ из лекарственного растительного сырья (*Hypericum perforatum* L.) существенно зависит от параметров процесса, в первую очередь температуры, продолжительности и интенсивности ультразвукового воздействия.

Выводы

В результате проведённого исследования разработана рациональная технология получения жидкого экстракта из травы зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.). Установлено, что эффективность процесса экстракции существенно зависит от температуры, продолжительности и мощности ультразвукового воздействия. Экспериментально определено, что оптимальными условиями ультразвуковой экстракции являются: температура 45 °С, продолжительность процесса 120 минут и мощность ультразвуковой установки 30 кГц. При данных параметрах обеспечивается наиболее полный выход биологически активных веществ при сохранении их стабильности и фармакологической активности. Показано, что использование 70 % водно-спиртового раствора этанола в качестве экстрагента способствует эффективному извлечению комплекса соединений различной полярности, включая

флавоноиды, фенольные соединения и гиперин. Разработанная технология обеспечивает получение качественного и стабильного жидкого экстракта, соответствующего требованиям к фитопрепаратам. Полученные результаты подтверждают перспективность применения ультразвуковой экстракции при переработке лекарственного растительного сырья и могут быть использованы при разработке отечественных фитопрепаратов на основе зверобоя продырявленного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная фармакопея Республики Казахстан. – Астана: МЗ РК, 2020.
2. Государственная программа развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан (прогноз до 2029 г.). – Министерство здравоохранения РК.
3. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018.
4. Celli G.B., Pereira-Netto A.B. Optimization of ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from medicinal plants. *Plants (MDPI)*, 2021.
5. Wang M., Hu J., Zhang Y. Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from medicinal plants: process optimization and mechanisms. *Ultrasonics Sonochemistry*, 2021.
6. Azwanida N.N. Ultrasound-assisted extraction of phytochemicals: recent advances. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 2022.
URL: <https://japsonline.com>